

CZU: 343.352(091):343.85:341.123

DOI: 10.5281/zenodo.7362862

REPERE EVOLUȚIONISTE ALE TRAFICULUI DE INFLUENȚĂ

PAVLENCU Mariana,

doctor în drept, conferențiar universitar,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
ORCID: 0000-0003-0074-5267

Corruption is a serious social phenomenon, with a large scale, with varied and complex forms, manifested up to the highest levels of society. The mechanism of legal treatment of corruption in the public sector, established in the national laws of several countries, was formed on the basis of international experience, accumulated in this field both globally and in Europe, and was reflected in the adoption of normative acts with major significance. The evolution of corruption over time has demonstrated its complex and almost universal character, penetrating not only in the sphere of state and public administration, but also in the economic, commercial sector, in credit-banking relations, capital market, etc.

Keywords: phenomenon, corruption, evolution, legislation, regulations, economic sector, legal treatment.

Introducere. Cu o istorie de mii de ani în urmă, începând încă din antichitate, corupția reprezintă unul dintre modelele comportamentale dintre cele mai rele dar, în același timp, extrem de răspândite în cadrul funcționarilor oficiali sau reprezentanților aleși. În ultimul secol, ea privește și comportamentul celor din domeniul privat.

Corupția, fiind legată nemijlocit de putere și de guvernare, o putem considera tot atât de veche ca și organizările politice, însă care constituie o amenințare pentru democrație, pentru supremația dreptului, echității sociale și a justiției deoarece, erodează principiile unei administrații eficiente, subminează economia de piață și pune în pericol stabilitatea instituțiilor statale.

Metode și materiale aplicate. Pentru elaborarea studiului au fost aplicate diferite metode de cercetare științifică: metode de analiză, deductive și inductive, statistică, de sinteză, comparație etc.

Prima mențiune despre corupție în sistemul serviciului de stat, care și-a găsit oglindire în unul din cele mai vechi monumente ale statalității – arhivele Babilonului Antic – se referă la a doua jumătate a sec. al XXIV-lea î.Hr. În epoca sumerienilor și a semiților Regele Urukaghina (Uruinimghina) din Lagaș (oraș-stat antic în Sumer) a reorganizat administrația de stat în scopul de a pune

capăt abuzurilor funcționarilor și judecătorilor săi, de asemenea, de a reduce solicitările nelegitime de obținere a recompenselor de la personalul templului de către administrația regală, micșorarea și reglementarea plăților pentru ceremonii [1, p. 59].

În India, Kautilya, ministrul principal al împăratului Ciandrapurta Mauria, în sec. V î.Hr., a enumerat în tratatul „Arthasăstra” 40 de tipuri de însușire a venitului de către funcționarii de stat, dar, făcând, totuși concluzia: „Este imposibil să nu încerci gustul mierii sau al otrăvii, dacă ea se află pe vârful limbii tale, tot așa și pentru funcționarul de stat este cu neputință să nu rupă măcar puțin din veniturile regale”. În tratatul său Kautilya a făcut o concluzie pesimistă: „Avea împăratului nu poate să nu fie, cât de puțin, însușită de către acei care administrează această proprietate” [2, p. 90].

Frecvența îngrijorătoare a corupției în Grecia Antică l-a determinat pe Platon să propună pedeapsa cu moartea pentru funcționarii care primeau daruri pentru a-și face datoria. El spunea: „Nu trebuie să primești daruri nici pentru lucrurile bune, nici pentru lucrurile cele rele”. La rândul său, Aristotel, scrie următoarele: „Persoanele ce întrunesc funcții de gerant (membrii sfatului celor bătrâni) pot fi supuse mituirii și, adesea, aduc funcțiile lor statale jertfă intereselor personale. De aceea, acestea ar trebui să-și schimbe atitudinea în această ordine de idei”. În același context, în lucrările cercetătorilor antici greci Dinarh, Hiperide și Demostene, luarea și darea de mită este considerată una dintre cele mai grave infrațiuni, determinând ca sancțiune pedeapsa capitală sau amenda în mărime decernată din suma mitei primite.

O îngrijorare deosebită a trezit coruperea judecătorului, deoarece ea conducea la redistribuirea nelegitimă a proprietății și dorința de a soluționa litigiul contrar legii.

Nu întâmplător religiile de frunte, dintre toate tipurile de corupție, acuză, în primul rând, coruperea judecătorilor: „Să nu primești daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sulesc hotărârile celor drepti” (Exodul 23:8, Deuteronomul 16:19); „Nu vă însușiți nelegitim averea unuia la altul și nu cumpărați judecătoria, ca să vă însușiți intenționat proprietatea altor oameni” (Koran 2:188) ș.a.m.d. [3, p. 12].

În statul Roman se interzicea acceptarea compensațiilor, darurilor pentru cele mai importante îndatoriri civice. În legile romane adoptate – Lex Cinciiade donis muneribus (204 î.Ch.); Calpurnia (149 î.Ch.); Acilia (123 î.Ch.); Servilia (110 î.Ch.); Cornelia (81 î.Ch.); Iulia (51 î.Ch.) – corupția, fiind răspândită

alarmant în societate, a fost sancționată ca delict prin care se înțelegea orice îmbogățire injustă a persoanelor ce aveau o funcție publică sau semipublică. Sancțiunile aplicate funcționarilor corupți erau diferite. După Legea Calpurnia, de exemplu, funcționarul vinovat era obligat să restituie mita. Legea Acilia prevedea aplicarea pedepsei pecuniare, stabilind restituirea dublei valori a folosului primit. Legea Servilia a prevăzut și pierderea de către funcționarii vinovați a drepturilor politice. În Imperiul Roman delictele funcționarilor corupți erau pedepsite și mai sever, fiind aplicate, de rând cu celelalte pedepse principale, exilul și confiscarea averii [3, p. 14].

În Evul Mediu nivelul corupției nu era mai mic, deși încercările de a o limita erau. În această perioadă noțiunea „corupție” capătă doar însemnătate exclusiv bisericească, canonică – ademenire, seducere de către diavol.

Circa 500 de ani în urmă părinții inchiziției, cu metodele lor specifice, au contribuit la terminarea rapidă a luptei limbii latine cu rădăcinile sale grecești, care continua de peste două mii de ani, una din cauzele căreia a fost și schimbarea termenului *katalysis* (de la gr. *katalysis* – distrugere, descompunere) cu latinescul *corupția*. *Corruptibilitas* însemna trecerea omului, predispoziția la distrugere și nicidecum capacitatea lui de a lua și a da mită. Corupția în teologia catolică a devenit manifestarea păcatului. După căderea în păcat a primului născut, coruptă, adică bună și păcătoasă, s-a dovedit a fi natura în care se nasc și mor oamenii. Păcatul moștenit adesea era examinat drept cauză inițială a tuturor păcatelor (Augustin cel Blajin, Thoma De Aquino) [4, p. 117].

În sec. VI imperatorul Bizanțului Anastasie, pentru a lupta cu corupția, practica darea de seamă a funcționarilor, mărirea numărului de pretexte pentru a fi pedepsiți, înăsprirea controlului asupra îndeplinirii funcțiilor încredințate, înfăptuirea schimbării cadrelor. La punctele de primire erau utilizate etaloane de măsură și de cântărire, pentru ca funcționarii și vameșii să nu poată micșora (sau mări) greutatea. Pentru unele categorii de funcționari erau fixate lefuri, ca ei să nu poată să se îmbogățească peste măsură din vistieria statului sau pe baza petiționarilor din popor. Treptat, în Imperiu au fost ridicate cerințele față de dările de seamă pe marginea activității demnitarilor de toate rangurile și cinurile. Activitatea anticorupție a imperatorului Anastasie urmărea scopul de protecție de furt a câtor mai multe resurse ale imperiului. Controlul era aproape unica metodă de a micșora abuzurile funcționarilor în teritoriu. Ceva mai târziu, în actele legislative ale lui Iustinian I, se observă tendința de a reduce numărul funcționarilor în provincie, a răsunat cererea „de a micșora

numărul funcționarilor neprevăzuți în statele de personal.” Luptei cu corupția i se atribuia și interzicerea de atunci de a cumula mai multe funcții [5, p. 14].

Metodele de combatere a corupției din acea epocă erau destul de primitive – ele, în principiu, erau limitate de interziceri și amenințări, eficacitatea lor era foarte mică. Imperatorul Iustinian practica, în sec. VI, recompensa pentru denunțarea delapidatorilor de fonduri publice și a celor care luau mită. Se considera că denunțurile aveau un caracter voluntar și aducea folos societății, de aceea în morala acelor secole ele nu erau acuzate.

A devenit foarte cunoscută reforma de combatere a corupției imperatorului Andronic. Leafa multor funcționari din Imperiu a fost majorată, pentru a-i face mai puțin accesibili mituirii. Judecătorii erau numiți din oamenii onești și incoruptibili. Povara dărilor a fost ușurată și colectorii de impozite lacomi erau supuși pedepselor aspre. Au fost aplicate măsuri dure împotriva marilor proprietari de pământ și mulți reprezentanți ai aristocrației bizantine au fost pedepsiți cu moartea.

În 1337, în Bizanț, a avut loc procesul judiciar împotriva soborului judecătoresc corupt, ca rezultat, parte din colegiul judecătoresc bizantin a fost acuzată de luare de mită, ea fiind condamnată la exilare cu confiscarea averii.

În Evul Mediu nivelul corupției era înalt și în alte țări. În Anglia, în 1601, spicherul Camerei Comunelor a subliniat că judecătorii de pace „pentru o jumătate de duzină de pui sunt gata să scuipe pe o duzină întreagă de legi penale” [6, p. 132].

În Rusia, prima mențiune despre mită ca recompensă nelegitimă pentru efectuarea unor atribuții oficiale de stat a fost fixată în Gramota regulamentară Dvinsk din 1397–1398.

În sistemul judiciar reducerea corupției în Rusia se manifestă în anii de guvernare a țarului Ivan III. Pentru prima dată condamnarea la moarte ca pedeapsă pentru luarea de mită deosebit de mare a fost introdusă de către nepotul lui, Ivan IV (Ivan cel Groaznic). Pravila sinodală din 1649 a mărit considerabil cercul faptelor ilicite și a subiecților corupți, iar pe timpul cărmuirii lui Petru I, legislația, pe lângă personalitățile oficiale, a plasat la subiecții corupți și mijlocitorii, părtașii, inițiatorii și tănuitorii [7, p. 5].

În vechiul drept francez, pentru actele de corupție erau pedepsiți guvernatorii și intendenții, care luau bani pentru ai salva pe unii de corvoadă ori pentru a-și procura alte avantaje; seniorii – pentru scutirea unor supuși de impozite; ofițerii de justiție, grefierii, judecătorii – pentru abuz de funcție.

„Judecătorii sunt corupți – scria Jousse – nu numai atunci când convin să facă un lucru pentru bani, dar și atunci când fără nici o convenție ei primesc ceva sub pretext de cadouri...”. În Codul penal francez (Codul Napoleon) din anul 1810, pentru prima dată au fost introduse sancțiuni foarte aspre pentru comiterea actelor de corupție. Aceste norme au fost urmate, în esență, de majoritatea statelor europene.

În Moldova medievală exista o regulă: „Dacă boierii își însușeau ceva din vistieria statului în favoarea lor ori comiteau vreo fărădelege împotriva domnitorului, ce se întâmpla nu chiar atât de rar, atunci el, nesfātuindu-se cu boierii, putea să le ia viața sau averea”. Dimitrie Cantemir nota că „regula simplă nu se baza pe o lege scrisă și de aceea judecătorii necinstiți se abăteau de la sensul ei adevărat, creând prin aceasta condiții pentru hotărâri nedrepte”. În una din Pravilele lui Matei Basarab (sec.XVI) se spunea: „Cade-se judecătorului... să fie tuturor miloserd, nefățarnic, neluător de mită...”. Orice abatere de la aceste reguli era pedepsită. Miron Costin în Letopisețul Țării Moldave spunea că Domnitorul era sever nu numai față de popor, dar și față de judecătorii care se lăsau corupți, aceștia fiind pedepsiți după vechile legi [8, p. 1].

În Moldova se practica responsabilitatea pentru corupția judiciară: „Dacă se va dovedi că boierul a luat o hotărâre nedreaptă, influențat de mită ori părtinire ori neștiind legea, el este supus pedepsei aspre”.

Esența actuală a corupției se afirmă la răscrucea Epocii Noi, odată cu constituirea statelor centralizate și a sistemelor de drept existente și azi. Un impuls important pentru sesizarea corupției în sensul ei de azi ne dau lucrările lui Niccolo Machiavelli. Corupția a fost comparată de el, de exemplu, cu oftica. La început este dificil s-o descoperi, dar e mai ușor s-o tratezi, dacă însă a fost delăsată, este simplu s-o descoperi, dar e greu s-o tratezi. Așa e și cu corupția în cadrul statului, dacă observi la timp apariția bolii, ceea ce-i dat doar cârmuitorilor înțelepți, nu este greu să te debarasezi de ea, dacă ea a fost neglijată, atunci fiecare vede că nu mai ajută nici un leac [9, p. 44].

Ulterior, accentul în înțelesul corupției a fost pus pe partea ei criminologică și a dreptului penal. Thomas Hobbes menționa în „Leviathan”: „Oamenii care se laudă cu averea lor, comit cu îndrăzneală crime în speranța că vor putea evita pedeapsa, corupând justiția de stat ori vor fi iertați pentru bani ori pentru alte forme de recompensă”. La aceștia el îi raporta și pe acei care „aveau multe rude influente ori oameni „populari” care îndrăznesc să încalce legea în speranța că vor reuși să exercite presiune asupra puterii care execută legea”. Corupția, după

Hobbes „este rădăcina din care derivă, în toate timpurile și grație diferitelor ispite, sfidarea tuturor legilor”.

Doar în sec. XX treptat se produc schimbări în atitudinea față de corupție. Punctul de vedere actual, care spune că corupția afectează dezvoltarea, cu câteva decenii în urmă era considerat îndoielnic. În anii 1960–1970 tema corupției era pe larg discutată în țările slab dezvoltate, dar nu s-a ajuns la o părere comună despre faptul cum afectează ea dezvoltarea. O parte din savanți considerau că corupția poate fi chiar utilă dezvoltării societății. Astfel, Hantington menționa că corupția poate avea efect pozitiv, așa cum ea micșorează nivelul violenței și, pe lângă altele, reprezintă unul din mecanismele adaptării la epoca contemporană și are un caracter antirevoluționar. „Acel care dă mită polițistului care deservește sistemul – este mai predispus să se identifice cu sistemul, decât acela care ia cu asalt sectorul de poliție”, afirma Hantington.

Robert Merton, în baza analizei funcționale a mecanismului politic al SUA, a demonstrat că este imposibil să examinezi corupția în afara unui context concret, în care ea există; în multe cazuri corupția este funcțională pentru dezvoltarea societății [10, p. 11].

La sfârșitul anului 1964, Nataniel Leff de la Universitatea din Columbia susținea următoarele: „Corupția poate introduce elementul concurenței în industria monopolistă arhiânstărită și, astfel, în sistem va fi introdusă tendința spre eficacitate”.

În anii '90 ai sec. XX atitudinea față de corupție a început să se schimbe. În 1993, Piter Aidjen a creat organizația Transparency International (Transparența Internațională) care, în 1995, a editat primul catalog de percepere a corupției. Anchetând pe cei mai învârstă și mai cu experiență conducători ai companiilor transnaționale și coordonând răspunsurile lor cu informații din alte izvoare, Transparency International a alcătuit un rating a 53 de țări ale lumii. În urma publicării indicelui corupției efectul a fost colosal. Majoritatea celor mai mari ziare ale lumii le-au retipărit cu comentariile lor, la el au început să facă trimiteri partidele de opoziție, el a fost supus criticii de către guverne. Dar cea mai importantă consecință a constituit-o convingerea societății că a apărut posibilitatea comparării corupției unei sau altei țări și urmării creșterii corupției într-o țară concretă [9, p. 49].

În așa fel, s-a impus cu strictețe necesitatea protejării societății civile de efectele distrugătoare ale corupției în relațiile întreprinderilor, instituțiilor,

societăților comerciale, pe piața de desfacere și de achiziționare, în relațiile dintre public și patronat.

Pentru prima dată practicile corupției, în ceea ce privește tranzacțiile comerciale internaționale, sunt analizate la nivel mondial de Adunarea Generală a ONU, care a luat atitudine în această privință prin Rezoluția nr.3514 din 15 decembrie 1975. Urmează: șase conferințe internaționale împotriva corupției, între 1983-1994; Conferința Națiunilor Unite din 1989; Congresul Națiunilor Unite (1990) și Rezoluția specială adoptată în cadrul lui; seminarul din 1994 privind corupția pe piețele de tranziție; Conferința de la Freiburg din 1994; Conferința miniștrilor europeni ai justiției din 1994; ședința specială asupra corupției la Congresul IX al ONU pentru prevenirea crimei, Egipt, 1995; Declarația ONU cu privire la corupție și mită în activitățile comerciale transnaționale, 1996; Codul internațional cu privire la conduita funcționarilor publici adoptat de Adunarea Generală a ONU, 1996 [11, p. 37].

Din aceste considerente, documentele adoptate de către organismele internaționale, fiind ratificate de către statele membre ale acestora, îmbracă forma de norme de drept internațional, care reprezintă reguli de conduită cu caracter obligatoriu stabilite prin acordul de voință a subiectelor sale și îndeplinite de către acestea în mod benevol sau, în caz de necesitate, cu aplicarea unor măsuri de constrângere [12, p. 25].

Normele dreptului internațional, fiind acceptate prin ratificare de către statele membre, obțin un statut de normă de drept intern sau servesc ca bază pentru adoptarea unor acte normative specifice. Și în primul și în al doilea caz, normele au un caracter obligatoriu, se aplică benevol sau prin constrângere. Cât privește normele dreptului intern, vom menționa că constrângerea este executată de un sistem de organe executive și judecătorești ale statului, iar în normele dreptului internațional, constrângerea este exercitată de înseși subiectele ordinii juridice internaționale, de regulă de către state, în baza normelor de drept internațional în vigoare și în limitele admise de tratatele internaționale respective. După numărul de participanți și sfera de aplicare în spațiu, normele dreptului internațional se clasifică în norme universale care reglementează relațiile dintre subiectele de drept internațional, al căror obiect reprezintă un interes general și norme cu caracter local care reglementează relații din cadrul unui cerc determinat de subiecte, iar obiectul relațiilor reglementate prezintă un interes preponderent pentru un număr limitat de state [11, p. 38].

Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției [13]. Ca structură generală Convenția este compusă din opt capitole, divizate în 71 de articole: dispoziții generale, măsuri preventive, incriminarea și aplicarea legii, cooperarea internațională, recuperarea bunurilor infrațiunii, asistență tehnică și schimbul de informații, mecanisme de implementare, dispoziții finale. Sectoarele vizate de convenție sunt corupția în sectorul public și privat.

În Convenție nu se dă o definiție a corupției, considerând ca acest concept este în continuă evoluție și natura sa comportă multiple abordări însă Convenția definește noțiunile de agent public prin care se înțelege:

(1) orice persoană care deține un mandat legislativ, executiv, administrativ sau judiciar al unui stat parte, care a fost numită ori aleasă, cu titlu permanent sau temporar, care este remunerată ori neremunerată, și oricare ar fi nivelul său ierarhic;

(2) orice persoană care exercită o funcție publică, inclusiv pentru un organism public sau o întreprindere publică, ori care prestează un serviciu public, așa cum acești termeni sunt definiți în dreptul intern al statului parte și aplicați în domeniul pertinent al dreptului acestui stat;

(3) orice persoană definită ca “agent public” în dreptul intern al unui stat parte.

Totuși, în scopurile anumitor măsuri specifice prevăzute în Convenție, prin agent public se poate înțelege orice persoană care exercită o funcție publică sau care prestează un serviciu public, așa cum acești termeni sunt definiți în dreptul intern al statului parte și aplicați în domeniul pertinent al dreptului acestui stat.

Convenția stabilește anumite acțiuni care trebuie întreprinse de statele membre în scopul combaterii corupției, cum ar fi [13]:

- *Politici și practici de prevenire a corupției* prin care fiecare stat parte elaborează și aplică sau are în vedere, conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, politici de prevenire a corupției eficiente și coordonate care favorizează participarea societății și care reflectă principiile de stat de drept, buna gestiune a problemelor politice și bunurile publice, de integritate, transparență și responsabilitate. Fiecare stat parte se străduiește să evalueze periodic instrumentele juridice și măsurile administrative pertinente pentru a determina dacă acestea sunt corespunzătoare pentru a preveni și combate corupția.

- *Organismul sau organismele de prevenire a corupției* prin care se înțelege că fiecare stat parte face astfel încât, conform principiilor

fundamentale ale sistemului său juridic, să existe unul sau mai multe organisme, după cum convine, însărcinate să prevină corupția prin mijloace legale. Fiecare stat parte acordă organismului sau organismelor menționate independența necesară, conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, pentru a permite exercitarea eficientă a funcțiilor lor la adăpost de orice influență nedorită. Resursele materiale și personalul specializat necesar, precum și formarea de care acest personal poate avea nevoie pentru a-și exercita funcțiile ce trebuie să le fie furnizate.

- *Sectorul public* prin care se are în vedere că fiecare stat parte se străduiește, dacă este cazul și conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, să adopte, să mențină și să consolideze sisteme de recrutare, de angajare, de încurajare a fidelității, de promovare și de pensionare a funcționarilor și, dacă este cazul, a altor agenți publici nenumiți. Fiecare stat parte are în vedere, de asemenea, să adopte măsuri legislative și administrative corespunzătoare, compatibile cu obiectivele prezentei convenții și conforme cu principiile fundamentale ale dreptului său intern, cu scopul de a determina criteriile pentru candidatura și alegerea la un mandat public; Fiecare stat parte are în vedere, de asemenea, să adopte măsuri legislative și administrative corespunzătoare, compatibile cu obiectivele prezentei convenții și conforme cu principiile fundamentale ale dreptului său intern, cu scopul de a spori transparența finanțării candidaturilor la un mandat public electiv și, eventual, a finanțării partidelor politice; Fiecare stat parte se străduiește, conform principiilor fundamentale ale dreptului său intern, să adopte, să mențină și să consolideze sisteme care să favorizeze transparența și să prevină conflictele de interese [11, p. 38].

- *Codurile de conduită ale agenților publici* ceea ce înseamnă că:

Pentru a lupta împotriva corupției, fiecare stat parte încurajează în mod special integritatea, cinstea și răspunderea agenților publici, conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic;

În particular, fiecare stat parte se străduiește să aplice, în cadrul propriilor sisteme instituționale și juridice, coduri sau norme de conduită pentru exercitarea corectă, onorabilă și corespunzătoare a funcțiilor publice;

Pentru aplicarea dispozițiilor prezentului articol, fiecare stat parte ia act, dacă este cazul și conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, de inițiativele pertinente ale organizațiilor regionale, interregionale și multilaterale, precum Codul internațional de conduită al agenților funcției

publice, anexă la Rezoluția nr.51/59 a Adunării generale din 12 decembrie 1996;

Fiecare stat parte are în vedere, de asemenea, conform principiilor fundamentale ale dreptului său intern, să aplice măsuri și sisteme de natură să înlesnească semnalarea prin agenții publici ai autorităților competente a actelor de corupție despre care au luat cunoștință în exercițiul funcțiilor lor;

Fiecare stat parte se străduiește, dacă este cazul și conform principiilor fundamentale ale dreptului său intern, să aplice măsuri și sisteme care să-i oblige pe agenții publici să declare autorităților competente toate activitățile exterioare, orice ocupație, orice plasamente, orice bunuri și orice dar sau avantaj substanțial din care ar putea rezulta un conflict de interese cu funcțiile lor de agent public;

Fiecare stat parte are în vedere să ia, conform principiilor fundamentale ale dreptului său intern, măsuri disciplinare sau alte măsuri care se dovedesc a fi necesare împotriva agenților publici care încalcă codurile ori normele instituite în baza prezentului articol [11, p. 38].

- *Achizițiile publice și gestiunea finanțelor publice* se înțelege că fiecare stat parte ia, conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, măsurile necesare pentru a stabili un sistem corespunzător de achiziții publice care să se bazeze pe transparență, concurență și criterii obiective pentru luarea de decizii și care, între altele, să fie eficiente pentru prevenirea corupției. Fiecare stat parte ia, conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, măsurile corespunzătoare pentru a promova transparența și responsabilitatea în gestiunea finanțelor publice [11, p. 38].

Aceste sisteme, pentru aplicarea cărora se poate ține seama de valori-cadru, prevăd mai ales următoarele acțiuni:

a) difuzarea publică a informațiilor privind procedurile de achiziții publice și contracte, aici fiind cuprinse informațiile despre apelurile de oferte și de informare corespunzătoare asupra atribuirii de contracte, fiind lăsat suficient timp potențialilor ofertanți pentru a stabili și înscrie oferta lor;

b) stabilirea anterioară a condițiilor de participare, inclusiv criteriile de selecție și de atribuire, și regulile apelurilor de oferte și publicarea lor;

c) folosirea criteriilor obiective și predeterminate pentru luarea de decizii privind achizițiile publice, cu scopul de a facilita verificarea ulterioară a aplicării corecte a regulilor sau procedurilor;

d) un sistem de recurs intern eficient, inclusiv un sistem de apel eficient,

care să garanteze exercițiul căilor de atac în cazul încălcării regulilor sau procedurilor stabilite conform prezentului paragraf;

- *Informarea publicului* obligă fiecare stat parte să ia, conform principiilor fundamentale ale dreptului său intern, măsurile necesare pentru a spori transparența administrației sale publice, inclusiv în ceea ce privește organizarea, funcționarea și procesele decizionale, dacă este cazul. Aceste măsuri pot include, în special:

- a) adoptarea de proceduri sau de reglementări care să permită publicului obținerea, dacă este cazul, a informațiilor asupra organizării, funcționării și proceselor decizionale de administrație publică, precum și, ținând seama de protecția vieții private și a datelor personale, asupra deciziilor și actelor juridice care îi privesc;

- b) simplificarea, dacă este cazul, a procedurilor administrative, cu scopul de a facilita accesul publicului la autoritățile de decizie competente;

- c) publicarea informațiilor, inclusiv a eventualelor rapoarte periodice, despre riscurile de corupție în cadrul administrației publice [11, p. 38].

Convenția adoptă o manieră descriptivă ce acoperă forme variate de corupție care există în prezent, dar oferă cadrul și pentru forme ce pot apărea în viitor.

În așa fel, Convenția obligă statele membre să prevadă ca infrațiuni: corupția, traficul de influență, abuzul de funcție, îmbogățirea ilicită (*inclusiv din sectorul privat*), spălarea produsului infrațiunii, tănuirea, obstrucționarea bunei funcționari a justiției.

Convenția mai obligă la incriminarea faptelor de corupție comise de persoanele juridice și a faptelor de participație și pregătire ori tentativa a unor asemenea infrațiuni.

Programul Global împotriva Corupției [14]. Nici Programul Global nu dă o definiție a corupției însă, se declară că: „esența fenomenului corupției constă în abuzul de putere săvârșit în scopul obținerii unui profit personal, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, în sectorul public sau în sectorul privat”.

În art.15 al acestui document, denumit „Mituirea funcționarilor publici naționali” se stabilește că fiecare stat poate să adopte măsurile legislative și altele care ar putea fi necesare pentru a stabili cazurile de infrațiuni penale, atunci când sunt săvârșite cu intenție, cum ar fi:

- (a) promisiunea, oferirea sau darea, unui funcționar public, direct sau indirect, a unui nejustificat avantaj, pentru el personal, ori pentru altă persoană

sau entitate, pentru ca acesta să se abțină de la exercitarea funcțiilor sale oficiale;

(b) solicitarea sau acceptarea de către un funcționar public, direct sau indirect, a unui avantaj nejustificat, pentru el personal ori pentru altă persoană sau entitate, pentru ca acesta să se abțină de la exercitarea funcțiilor sale oficiale [14].

Programul conține unele explicații asupra unor elemente caracteristice actelor de corupție, printre acestea vom nominaliza:

- Abuzul de putere discreționară. În unele cazuri, corupția poate implica abuzul de putere discreționară care îmbrăca forma unui câștig personal. De exemplu, un oficial responsabil din Guvern poate exercita libertatea de achiziționa bunuri sau servicii de la o societate în care el deține un interes personal sau propune dezvoltări imobiliare, care vor duce la creșterea valorii acestora. Un astfel de abuz este adesea asociat cu birocrății în cazul în care nu există structuri de supraveghere sau de responsabilitate sau în cazul în care normele de luare a deciziilor sunt atât de complexe încât acestea neutralizează eficiența responsabilității.

- Favoritismul, nepotismul și clientelismul. În general, favoritismul, nepotismul și clientelismul implică abuzuri de putere discreționară. Astfel de abuzuri, nu sunt guvernate de interesul propriu al unui funcționar, dar reprezintă interesele cuiva legate de el sau de un membru dintr-o familie, partid politic, grup religios sau de altă natură. Aceasta se realizează prin darea de mită de către cineva unui funcționar ca sa-l angajeze într-un anumit serviciu sau dacă un funcționar corupt angajează o rudă de a sa acționând în schimbul beneficiului de a avansa interesele familiei [14].

- Exploatarea conflictului de interese. Cele mai multe forme de corupție implică crearea sau exploatarea unor conflicte între responsabilitățile profesionale ale unui individ corupt și interesele sale personale.

Acceptarea de mită creează un astfel de conflict de interese. Cele mai multe cazuri de delapidare, furt sau fraudă implică un individ care cedează ispitei luând un avantaj necuvenit în urma unui conflict de interese.

Atât în sectorul public, cât și în cel privat, angajații și funcționarii se confruntă de obicei cu circumstanțe în care interesele lor personale intră în conflict cu cele din responsabilitatea lor de a acționa în interesul superior al statului sau al angajatorului lor.

Programul Global împotriva Corupției conține în sine un set detaliat de

instrumente specifice, destinate utilizării de către funcționarii care sunt chemați să elaboreze strategii anti-corupție, precum și să dezvolte și să pună în aplicare fiecare element specific din strategii. Programul conține la fel și diferite studii de caz, demonstrând exemple menite să ilustreze utilizarea unor instrumente individuale și combinații de instrumente în practică, care oferă informații despre condițiile în care un anumit program va fi sau nu va fi funcțional și modul în care diferite instrumente pot fi adaptate sau modificate pentru a se potrivi circumstanțelor în care acestea sunt susceptibile de a fi utilizate [14].

Rezoluția Conferinței Globale GOPAC de la Arusha, Tanzania, Septembrie 2006 [15]. Rezoluția a subliniat angajamentul de a forma un grup de lucru pentru a promova punerea efectivă în aplicare a Convenției ONU împotriva corupției (UNCAC). Dintre domeniile de acțiune prevăzute de UNCAC, GOPAC s-a axat în principal pe cele referitoare la prevenire și mecanismele de evaluare, fiind probabil mai strâns legate de forța de acțiune a GOPAC, și în acest sens a instituit grupuri operative globale care să abordeze aceste chestiuni.

Grupul Operativ Global privind UNCAC a fost creat în vederea punerii în aplicare a prevederilor politicilor de prevenire a corupției și pentru sprijinirea mecanismelor de implementare.

Grupul Operativ Global privind Controlul parlamentar a fost creat în vederea asigurării implementării prevederilor din Convenție, referitoare la organismele de prevenire a corupției, sectorul public, achizițiile publice și gestionarea finanțelor publice, raportarea publică.

Grupul Operativ Global pentru etică, conduită și imunitate parlamentară a fost creat în vederea punerii în aplicare a prevederilor UNCAC legate de codurile de conduită pentru funcționarii publici.

Grupul Operativ Global împotriva spălării banilor a fost creat în vederea punerii în aplicare a prevederilor referitoare la spălarea banilor, spălarea produselor infrațiunii, prevenirea și depistarea transferurilor produselor infrațiunii, unități de informații financiare.

În cadrul Conferinței Globale GOPAC din 2008 s-a propus crearea unui nou *Grup Operativ Global în vederea sprijinirii implementării prevederilor privind participarea societății civile la lupta împotriva corupției*.

Activități ale diviziilor naționale GOPAC au inclus:

- obținerea vizibilității publice și politice;
- introducerea unui număr de proiecte de lege legate de lupta împotriva

corupției și a spălării banilor în legislative, inclusiv asigurarea adoptării și punerii lor în aplicare de către guverne;

- sprijin pentru dezvoltarea profesională pentru unii dintre membrii săi și angajarea societății civile în eforturile anticorupție [15].

Convenția cu privire la combaterea corupției persoanelor oficiale străine în cadrul tranzacțiilor internaționale [16]. La 21 noiembrie 1997, 28 de țări membre ale OCDE s-au angajat să ia toate măsurile necesare privind combaterea și prevenirea corupției, să declare în calitate de infrațiune mituirea funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale. Convenția prevede o definiție largă și clară a luării de mită, stabilește standarde și criterii de performanță a legislației relevante și oferă, de asemenea, mecanisme de asistență judiciară reciprocă.

Convenția încurajează, de asemenea, cooperarea între țări prin intermediul întrunirilor regulate ale membrilor Grupului de lucru privind combaterea corupției și invită toate țările semnatare să participe la follow - up la punerea în aplicare de monitorizare a Convenției.

Obiectivele Convenției sunt confirmate și în cele trei Recomandări directe ale OCDE. Recomandările din 1997 sunt destinate pentru a lupta contra mituirii funcționarilor publici străini în operațiuni de afaceri internaționale, să identifice măsurile care trebuie luate de către semnatarii Convenției în domeniul contabilității, achizițiilor publice, precum și criminalizarea mituirii funcționarilor publici străini.

Inițiativele Consiliului Europei în lupta împotriva corupției. În anul 1994, Consiliul Europei a lansat inițiativa împotriva corupției în cadrul Conferinței de la Malta a miniștrilor europeni ai justiției. S-a recomandat înființarea unui Grup multidisciplinar privind corupția, care trebuia să aibă un rol important în determinarea măsurilor ce ar putea face parte dintr-un program de acțiune la nivel internațional. În anul 1995, Grupul multidisciplinar privind corupția a elaborat Programul de acțiune împotriva corupției, iar 1996 a fost adoptat de către Comitetul Miniștrilor. Acesta, a fost un document provocator, care încearcă să acopere toate aspectele luptei naționale împotriva corupției [11, p. 39].

Grupul multidisciplinar a definit corupția ca orice comportament al persoanelor în sarcina anumitor obligații în sectorul public sau privat, care condiționează încălcarea acestora în calitate de persoană de stat cu funcție de răspundere, lucrător privat, agent independent, având drept scop obținerea unui profit ilegal pentru sine și alte persoane [17, p. 35].

Deci, este lărgit cercul subiecților actelor de corupție. Aceștia fiind atât funcționari din sectorul public, cât și din sectorul privat. În așa fel, prin corupție se înțelege faptul de a solicita, de a oferi, de a da sau de a accepta, direct sau indirect, un comision ilicit sau un alt avantaj necuvenit [17, p. 35].

Convenția Penală privind Corupția [18]. Convenția reprezintă un instrument juridic regional în care se prevede incriminarea coordonată a infracțiunilor de corupție, o cooperare consolidată în cercetarea unor asemenea infracțiuni și un mecanism eficace de urmărire a aplicării acesteia.

Convenția conține prevederi privind dezvoltarea unor structuri anticorupție specializate, protecția persoanelor care colaborează cu autoritățile care investighează sau instrumentează cazul, adună probe sau confiscă bunurile rezultate din comiterea infracțiunii. Convenția asigură cadrul necesar pentru întărirea cooperării internaționale (asistență mutuală, extrădare și furnizarea de informații) în investigarea și instrumentarea infracțiunilor de corupție.

În cadrul convenției ținta principală o reprezintă crearea normelor comune referitoare la anumite infracțiuni de corupție, nefiind definit în mod uniform termenul de corupție și vizează, totodată, ameliorarea cooperării internaționale. Convenția penală privind corupția este un instrument care vizează incriminarea coordonată tuturor practicilor corupte existente (mituirea activă și pasivă, traficul de influență activ și pasiv, spălarea banilor și a veniturilor provenite din corupție, etc.).

Convenția prevede, de asemenea cooperarea consolidată internațională (asistența reciprocă, extrădarea și furnizarea de informații), în cadrul anchetei și a urmăririi penale a infracțiunilor de corupție. În legătură cu asistența reciprocă, aceasta prevede că părțile vor crea autorități centrale speciale desemnate pentru a face față cererilor într-un mod prompt [18].

În ceea ce privește evaluarea Convenției Penale privind corupția considerăm că principalele avantaje pe care le aduce Convenția sunt următoarele:

- reprezintă un acord regional privind importanța abordării corupției, stabilind standarde comune pentru incriminarea acesteia;

- prevede gamă largă de infracțiuni penale, care cuprinde nu numai mituirea funcționarilor interni, externi și internaționali, acoperind și mituirea în sectorul privat;

- oferă un cadru regional de cooperare îmbunătățit care prevede asistența reciprocă în materie de aplicare a legii, inclusiv în extrădare, investigații,

precum și confiscarea sumelor provenite din corupție;

- include restricții în ceea ce privește posibilitatea utilizării secretului bancar pentru a bloca cooperarea;
- asigură răspunderea corporativă;
- solicită sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive, iar pentru persoanele juridice cel puțin sancțiuni non-penale eficiente;
- cerințe de creare a autorităților anticorupție specializate;
- dispoziții privind protecția avertizorilor de integritate și a martorilor;
- proces de monitorizare funcțional [18].

Convenția Civilă privind Corupția [19]. Convenția a fost elaborată de Grupul de State împotriva Corupției (GRECO), ca urmare a mandatului primit de acesta din partea Comitetului Miniștrilor din cadrul Consiliului Europei. Convenția are scopul ca fiecare parte la convenție să prevadă în dreptul său intern căile de atac eficiente pentru persoanele care au suferit un prejudiciu ca urmare a corupției, pentru a le permite acestora să-și apere drepturile și interesele lor, inclusiv posibilitatea de a obține repararea prejudiciului.

Convenția conține o definiție a corupției și prevede obligația Statelor părți de a prevedea în dreptul lor intern mijloace eficiente în favoarea persoanelor care au suferit o pagubă rezultând dintr-un act de corupție, pentru a obține reparația integrală a prejudiciului – indiferent de natura acestuia - patrimonială sau nepatrimonială – inclusiv reparații pentru câștigul nerealizat. În ceea ce privește evaluarea Convenției Civile privind corupția putem considera că principalele beneficii sunt următoarele:

- prevede despăgubiri civile pentru persoanele care au suferit prejudicii ca urmare a unor acte de corupție, inclusiv de compensare pentru o gamă largă de daune.

- impune, de asemenea, că statul membru sau autoritatea este răspunzătoare pentru a compensa actul corupt de un funcționar public.

- prevede că acele contracte care au fost încheiate în urma unei fapte de corupție să fie declarate nule.

- prevede protecția avertizorilor de integritate din rândurile salariaților.

- solicită măsuri care să asigure prezentarea unei imagini fidele a conturilor și a poziției financiare a societății și existența unor auditori independenți pentru a confirma acest lucru.

- prevede cooperarea internațională între membri în cazurile de corupție, inclusiv în obținerea de probe în străinătate, competența, recunoașterea și

executarea hotărârilor străine.

- prevede un sistem de monitorizare.

- cu privire la orice prevedere din Convenție, nu există posibilitatea semnării acesteia cu rezerve [19].

Prin urmare, cum deja s-a mai menționat, un pas important în combaterea infrațiunii de *trafic de influență* îl constituie adoptarea la 27 ianuarie 1999 la Strasbourg a *Convenției penale privind corupția* [18].

Astfel, potrivit art.12 al respectivei convenții: „Fiecare parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a stabili drept infrațiune penală în conformitate cu dreptul său intern, atunci când actul a fost comis intenționat, faptul de a propune, de a oferi sau de a da, direct sau indirect, orice avantaj necuvenit ca remunerare oricui afirmă sau confirmă că este capabil să exercite o influență asupra luării deciziei de către oricare persoană vizată în articolele 2, de la 4 la 6 și de la 9 la 11, fie că avantajul necuvenit este pentru el însuși sau pentru altcineva, cât și faptul de a solicita, de a primi sau de a accepta oferta sau promisiunea sub formă de remunerare pentru așa-numita influență, indiferent că influența este sau nu exercitată sau că influența presupusă produce sau nu rezultatul scontat” [18].

De asemenea, reglementări asemănătoare privind traficul de influență se regăsesc și în textul *Convenției ONU împotriva corupției din 2003* [13]. Conform lit. a) art.18 al acesteia: „Traficul de influență”, fiecare Stat parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc a fi necesare pentru a i se atribui caracter de infrațiune, în cazul în care actele au fost săvârșite cu intenție:

a) faptei de a promite, de a oferi ori de a da unui agent public sau oricărei alte persoane, direct ori indirect, un folos necuvenit, cu scopul ca respectivul agent sau respectiva persoană să abuzeze de influența sa reală ori presupusă, în vederea obținerii de la o autoritate publică a Statului parte a unui folos necuvenit pentru instigatorul inițial al actului sau pentru oricare altă persoană;

b) faptei unui agent public sau a unei alte persoane de a solicita ori de a accepta, direct sau indirect, un folos necuvenit pentru sine sau pentru o altă persoană, cu scopul de a abuza de influența sa reală ori presupusă, în vederea obținerii unui folos necuvenit de la o autoritate administrativă sau de la o autoritate publică a Statului parte [13].

În scopul realizării angajamentelor de implementare a acestor recomandări, asumate pe plan internațional de către Republica Moldova, la art.326 CP RM sunt

incriminate faptele reunite sub denumirea marginală de trafic de influență.

Concluzii. Corupția, protecționismul, conflictele de interese au fost mereu un fenomen permanent și inevitabil în existența societăților, prezentatu din toate timpurile un pericol substanțial al exigențelor statului de drept, al exercitării rolului și funcțiilor inerente ale statului, o amenințare majoră pentru democrație, constituind o negare a drepturilor omului și o încălcare a principiilor democratice, pentru echitatea socială și pentru justiție, erodând principiile unei administrații eficiente, punând în pericol stabilitatea și credibilitatea instituțiilor statului și a reprezentanților acestora, cât și pentru dezvoltarea economică și socială.

Referințe:

1. BOUHRIS, RY., LEYNES, Ph. Stereotipuri, discriminare și relații între grupuri. Iași, Ed. Polirom, 1977.
2. LUPAȘCU, Z. Corupția – istoricul, evoluția și consecințele ei la etapa actuală. Prevenirea și combaterea corupției în Republica Moldova: aspecte teoretice și practice. În: Materialele conferinței internaționale. Chișinău, 19-20.11.2004.
3. БАЙБОЛОВ, К., СЫДЫКОВА, Л., СЫДЫКОВ, А. Коррупция, взяточничество, ответственность (вопросы теории и практики). Бишкек, 1999.
4. VIDAICU, M. Infrațiunile de corupție în lumina legislației naționale și convențiilor internaționale. Prevenirea și combaterea corupției în Republica Moldova: aspecte teoretice și practice. În: Materialele conferinței internaționale. Chișinău, 19-20 noiembrie 2004.
5. ГУРОВ, А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. Москва, 1991.
6. BARAC, L. Constantele și variabilele dreptului penal. Partea Generală. Partea Specială. Jurisprudență penală. București: ALL Beck, 2002.
7. ГОЛОВАНОВА, Е.И. Правовые основы борьбы с коррупцией в России в XVI–XIX вв. Историко-правовое исследование: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2002.
8. CUȘNIR, V. Corupția: reglementări de drept, activități de prevenire și combatere. Partea I, Monografie. Chișinău, 1999.
9. IACHIMOV, S., STOIANOV, S. Corupția în Moldova și lupta cu ea. Comrat, 2007.

10. ВЕРБОВА, О.В. Проблема борьбы с коррупцией в США в XIX в. În: Право Беларуси. Часть 1. Новополоцк, 2004.
11. MAHMOUD, S. Reglementări internaționale privind combaterea și prevenirea corupției și protecționismului. În: Jurnalul Juridic Național, nr.6, Chișinău, 2017.
12. BURUIAN, A., BALAN, O., SERBENCO, E. Drept internațional public, Ediția a II-a. Chișinău, 2005.
13. Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003.
14. Programul Global împotriva Corupției. Adoptat de către ONU în 1999.
15. Rezoluția Conferinței Globale GOPAC de la Arusha, Tanzania, Septembrie 2006
http://gopacnetwork.org/Docs/FinalReport_GlobalConference2006_EN.pdf (accesat la 22.03.2022)
16. Convenția cu privire la combaterea corupției persoanelor oficiale străine în cadrul tranzacțiilor internaționale, adoptată de către Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică la 21 noiembrie 1997
<https://www.ani.md/sites/default/files/Conventia%20ONU.pdf> (accesat la 19.03.2022)
17. ROTARI, M. Corupția în Moldova și impactul ei asupra economiei. În: Legea și Viața, noiembrie, 2006.
18. Convenția penală privind corupția, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999
https://www.cna.md/public/files/legislatie/conventia_penala_privind_coruptia_.pdf (accesat la 19.03.2022)
19. Convenția civilă privind corupția, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999
<http://www.procuratura.md/file/Conventia%20europena%20civila%20privind%20coruptia.pdf> (accesat la 19.03.2022)

